

EVALUACIÓN DE DIFERENTES MODELOS MATEMÁTICOS PARA ADAPTARLOS AL PROCESO DE DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA DE PIRIDINA EN UN REACTOR DE FOTODISCOS ROTATIVOS

C. Montalvo Romero^{1*}, E. Lemus Jauregui¹

¹Departamento de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma del Carmen, Calle 56 No. 4, Avenida Concordia, Ciudad del Carmen, Campeche 24180, México

*cmontalvo@pampano.unacar.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se llevó a cabo la fotocatalisis heterogénea en un reactor de fotodiscos rotativos, utilizando luz natural, para la degradación de piridina a diferentes concentraciones iniciales. Como fotocatalizador se utilizó el semiconductor Óxido de zinc (ZnO) dopado con nanopartículas metálicas de Aluminio (Al⁺) el cual se dopo por medio de la técnica de fotodeposición con Sulfato de aluminio hidratado (Al₂O₁₂S₃•xH₂O). Se observó un porcentaje de degradación mayor a 50% y fue en aumento conforme la concentración inicial era mayor, posteriormente se estudiaron 4 modelos cinéticos, siendo el modelo de Freundlich modificado el que más se ajustó a los datos experimentales de la degradación de la piridina con luz natural.

Palabras clave: *Fotocatálisis heterogénea, dopaje con nanopartículas metálicas, modelos cinéticos, degradación de compuestos tóxicos.*

Abstract

Heterogeneous photocatalysis was carried out in a rotating photodisc reactor, using natural light, for pyridine degradation at different initial concentrations. The semiconductor zinc oxide (ZnO) doped with aluminum metal nanoparticles (Al⁺) was used as photocatalyst, which was doped by means of the photodeposition technique with hydrated aluminum sulfate (Al₂O₁₂S₃ • xH₂O). A degradation percentage greater than 50% was carried out and it increased as the initial concentration was higher, later four kinetic models were studied, the modified Freundlich model being the one that best adjusted to the experimental data of pyridine degradation with natural light.

Key words: *Heterogeneous photocatalysis, doping with metallic nanoparticles, kinetic models, degradation of toxic compounds.*

Introducción

La contaminación del agua va en aumento junto con el desarrollo de la sociedad y es resultante del proceso antropogénico de ocupación y urbanización del espacio, se convirtió en un grave problema ambiental, ya que impone tasas de descomposición que van más allá de la capacidad de absorción de los ecosistemas naturales [1,2]. Enormes cantidades de compuestos heterocíclicos aromáticos se liberan al medio ambiente, como lo es la piridina y sus derivados que debido a la amplia gama de aplicaciones tiene una gran demanda, más de 20,000 toneladas por año se fabrican en todo el mundo. Debido a sus propiedades fisicoquímicas, son muy persistentes, se bioacumulan y biomagnifican dentro del ecosistema acuático, es un compuesto tóxico, cancerígeno y teratógeno que se absorbe por vía digestiva, cutánea y respiratoria. Por lo tanto, los investigadores han buscado

desarrollar técnicas efectivas y económicamente viables para limpiar el agua de desechos como la piridina [3,4].

Para la eliminación de estos contaminantes orgánicos, las tecnologías de oxidación iniciadas por fotones, especialmente la fotocatalisis solar puede proporcionar una solución económicamente viable y de un solo paso para este problema [5]. La fotocatalisis heterogénea realizada con dispersiones de semiconductores irradiados, es uno de los tratamientos de los Procesos Avanzados de Oxidación (AOP, por sus siglas en inglés) más interesantes y es capaz, en la mayoría de los casos, de mineralizar completamente las especies dañinas orgánicas [6,7]. Se han desarrollado y aplicado diversos tipos de fotocatalizadores semiconductores como el óxido de zinc (ZnO), el dióxido de titanio (TiO₂) y el óxido férrico (Fe₂O₃) en tales aplicaciones. La eficiencia fotocatalítica de los fotocatalizadores está determinada por la tasa de recombinación de los pares de electrones-huecos fotogenerados [8,9]. La mejora de la actividad fotocatalítica del ZnO se puede realizar adecuadamente mediante acoplamiento o dopado con metales, no metales y óxidos metálicos. Los iones metálicos de valencia más alta pueden sustituir a los iones Zn²⁺ en la red de ZnO en el momento del proceso de dopaje. El dopaje de ZnO con metales ha mostrado una mejora en su separación de carga y absorción óptica de luz visible [10].

Por este motivo en la búsqueda de alternativas económicamente viables, se llevó a cabo el estudio cinético de la degradación del compuesto piridina en un reactor de fotodiscos rotativos con un catalizador de ZnO dopado con nanopartículas metálicas de Al⁺ operado con luz natural. Y para tener un adecuado control de los factores que determinan la velocidad de mineralización, es crucial poseer un entendimiento cinético de los procesos involucrados, con este fin, se propusieron 4 modelos matemáticos obtenidos de la literatura, se analizaron con los datos experimentales, y se estudiaron los resultados.

Metodología

Materiales

Se utilizaron: Piridina (C₅H₅N) como contaminante toxico para su degradación, ZnO como fotocatalizador y Sulfato de aluminio hidratado (Al₂O₃·xH₂O) para el dopaje del fotocatalizador.

Características del Reactor de fotodiscos rotativos (FDR)

Las degradaciones del compuesto toxico piridina se realizaron en un reactor de fotodiscos rotativos, el cual es una modificación de un reactor biológico de disco rotativos de dimensión de 30cm (ancho) x 60cm(largo) x 25cm (altura), a un reactor tipo fotocatalítico que consta de 4 etapas con un volumen de 3.7 L c/u. El reactor cuenta con un rotor de velocidad de 54 rpm. Se le añadió una tapa de acero inoxidable tipo espejo para cubrir el reactor, y se le adaptaron 3 lámparas de luz blanca colocadas de manera que cada etapa se encuentre iluminada. Cada etapa cuenta con 2 discos cada una y con una salida por la parte inferior del reactor para toma de muestras (Figura 1). El FDR se mueve con una serie de poleas que se conectan a una flecha de acero inoxidable, que logran una velocidad de 55 rpm.

Figura 1. Reactor de fotodiscos rotativos equipado con lámparas de luz blanca.

Preparación y proceso de dopaje del fotocatalizador

Los discos de arcilla se colocaron en una mufla a 550 °C esto con el fin de eliminar cualquier residuo de materia orgánica que los discos pudieran tener y así evitar una contaminación en la experimentación. Posteriormente fueron pintados con una solución cremosa de agua destilada y ZnO y secados en la mufla a 550°C durante una hora, con el fin de tener una mejor adherencia del catalizador a la superficie de la arcilla y poder eliminar la humedad.

Para el dopaje de ZnO se empleó la técnica de fotodeposición, el cual consistió en preparar una solución de 15 litros con una concentración de 300 ppm de $Al_2O_3 \cdot xH_2O$, la cual se colocó en el reactor, con los discos ya montados en la flecha del reactor, se prendieron las lámparas de luz UV y se dejaron irradiar durante 5 horas para fotodopar los discos con partículas de Al^+ por último los discos se metieron a la mufla durante 1 hora.

Pruebas de degradación y análisis de las muestras

Se prepararon soluciones de 10, 20, 30, 40, 60 y 80 ppm, con motivo de estudiar desde bajas concentraciones hasta altas concentraciones, debemos mencionar que en México no hay una regulación de los máximos permitidos en aguas residuales para estos tipos de contaminantes. La degradación de la piridina se llevó a cabo durante 72 horas continuas tomando muestras cada 6 horas, la alícuota tomada fue aproximadamente de 5 ml utilizando una pipeta graduada.

Modelos cinéticos fotocatalíticos

La actividad fotocatalítica de diferentes compuestos se puede evaluar cuantitativamente comparando la velocidad aparente de la reacción. Se utilizaron cuatro modelos cinéticos para analizar los datos cinéticos de degradación fotocatalítica de la piridina con un catalizador de ZnO dopados con nanopartículas metálicas de Al [11, 12].

- I. El modelo de orden cero describe el proceso de degradación y generalmente se puede expresar como:

$$C - C_0 = -kt$$

- II. La cinética de la mineralización y la velocidad de degradación fotocatalítica de los compuestos tóxicos se analizó utilizando un modelo de reacción de pseudo primer orden [13].

$$-r_a = -\frac{dC}{dt} = k_{obs}C$$

donde k_{obs} es la constante de tasa de degradación de pseudo primer orden (min^{-1}).

Los modelos cinéticos de primer orden se han aplicado ampliamente a la sorción y desorción de cationes y aniones en superficies. El modelo de primer orden describe los sistemas donde la tasa de degradación depende de la cantidad de moléculas del compuesto toxico en la solución y se representa como:

$$\ln\left(\frac{C}{C_0}\right) = -kt$$

- III. El modelo de difusión parabólica aclara la fotodegradación controlada por difusión. La ley o ecuación de difusión parabólica se puede utilizar para determinar si los fenómenos controlados por difusión son limitantes de la velocidad [14]. La ecuación se puede escribir de la siguiente manera:

$$\frac{1 - \left(\frac{C}{C_0}\right)}{t} = -kt^{-\frac{1}{2}} + a$$

- IV. El modelo de Freundlich modificado representado por la ecuación 5.5 explica los datos experimentales en términos de intercambio iónico y proceso controlado por difusión. Un buen ajuste en el modelo de Freundlich indica una unión superficial heterogénea.

$$\log\left(1 - \frac{C}{C_0}\right) = \log k + b \log t$$

En estas ecuaciones, C_0 y C son la concentración de la molécula del compuesto tóxico en la solución en el tiempo 0 y t , respectivamente, k la constante de velocidad correspondiente.

Resultados y discusión

Degradación de piridina

Inicialmente se realizó el escaneo de una muestra de piridina para identificar el pico máximo de absorción y la longitud de onda (λ), el cual fue de 256 (Figura 2). Se realizaron barridos de cada muestra tomada desde una longitud de onda de 200 a 500 nm, con los cuales se realizó la gráfica de la figura 3 (a), que muestra la Absorbancia vs el tiempo de retención en el reactor de fotodiscos, haciendo cálculos matemáticos se puede calcular la concentración mostrada en la Figura 3 (b).

Figura 2. Espectro de absorción del compuesto Piridina, donde se observan 3 picos característicos, el más prominente a una λ de 256.

Figura 3. Resultados de la degradación de piridina a) muestra la disminución de la absorbancia con respecto al tiempo de irradiación con concentraciones iniciales de 10, 20, 30, 40, 60 y 80 ppm de piridina expuesta a luz natural en un tiempo de 72 horas, b) Muestra la disminución de la concentración en ppm.

Los resultados muestran una degradación del 49% para la concentración inicial más baja, mientras se va aumentando la concentración inicial el porcentaje de degradación es mayor, teniendo una degradación del 70-75% para concentraciones mayores a 30 ppm, hasta concentraciones iniciales de 60 ppm, para concentraciones iniciales mayores a 80 ppm, el porcentaje de degradación va bajando nuevamente.

Modelos cinéticos

En la Figura 4 podemos observar los resultados obtenidos en el estudio de los 4 modelos seleccionados, en donde se realizó el arreglo matemático para ajustar los datos experimentales de la degradación fotocatalítica del compuesto tóxico piridina.

Figura 4. Ajuste de los datos experimentales de la degradación fotocatalítica de piridina para diferentes modelos cinéticos, a) Modelo de Orden cero, b) Modelo de Primer orden, c) Modelo de difusión parabólica y d) Modelo de Freundlich modificado.

En la tabla 1 se muestran los valores de los coeficientes de correlación lineal (R²) obtenidos, así como las constantes de velocidad de degradación fotocatalítica (k) de la piridina en un reactor de fotodiscos rotativos utilizando Al-ZnO.

Tabla 1. Coeficientes de correlación lineal (R²) y constantes de velocidad de degradación fotocatalítica (k) de la piridina en un reactor de fotodiscos rotativos utilizando Al-ZnO.

Concentración	Primer Orden		Orden cero		Difusión parabólica		Freundlich modificado	
	k	R ²	k	R ²	k	R ²	k	R ²
ppm								
10	0.0041	0.97	0.0733	0.91	-0.0304	0.85	0.2142	0.97
20	0.0086	0.62	0.2485	0.14	0.236	0.82	0.4797	0.95
30	0.0073	0.72	0.3333	0.38	0.6469	0.92	0.4269	0.93
40	0.0079	0.50	0.45	0.08	0.9552	0.94	0.4802	0.97
60	0.0084	0.82	0.7338	0.47	1.9111	0.93	0.4001	0.96
80	0.0071	0.63	0.8843	0.25	2.6524	0.92	0.4311	0.93

Conclusiones

La degradación fotocatalítica de la piridina en un FDR utilizando luz blanca y Al-ZnO como fotocatalizador tienen una eficiencia del 50 al 70% aproximadamente, y depende fuertemente de la concentración inicial del contaminante, se puede observar una concentración óptima de 60 ppm. Se observa una tendencia de mayor degradación en las primeras 18 horas en el reactor, y después de ese tiempo alcanza un equilibrio en la velocidad de degradación.

Se puede describir la cinética de degradación fotocatalítica de la piridina por el modelo de Freundlich modificado, ya que fue el que más se ajustó a los datos experimentales. El modelo de Freundlich modificado describe la difusión heterogénea desde la superficie plana a través del intercambio de iones moleculares. Se puede observar que la cinética de adsorción de la piridina en las nanopartículas de Al-ZnO asimétricas puede describirse con mayor precisión mediante el modelo de

Freundlich modificado y los contaminantes se adsorben en la superficie por adsorción en monocapa y las moléculas siguen sucesiva degradación fotocatalítica.

Referencias

- [1] F. F. Brites, V. S. Santana, and N. R. C. Fernandes, "Effect of Support on the Photocatalytic Degradation of Textile Effluents Using Nb₂O₅ and ZnO: Photocatalytic Degradation of Textile Dye". *Topics in Catalysis*, vol. 54, pp. 264-269, 2011.
- [2] C. Jin, C. Ge, Z. Jian and Y. Wei, "Facile Synthesis and High Photocatalytic Degradation Performance of ZnO-SnO₂ Hollow Spheres". *Nanoscale Research Letters*, vol.11, pp. 526, 2016.
- [3] M. A. Elsayed, "Ultrasonic removal of pyridine from wastewater: optimization of the operating conditions". *Applied Water Science*, vol. 5, pp. 221-227, 2015.
- [4] I. A. M. Saraireh, M. Altarawnehb and M. H. Almatarneh, "Thermochemical parameters of chlorinated compounds of pyridine". *Computational and Theoretical Chemistry*, vol. 1146 no. 15, pp. 21-26, 2018.
- [5] N. Salah, A. Hameed, M. Aslam, S. S. Babkair and F. S. Bahabri, "Photocatalytic activity of V doped ZnO nanoparticles thin films for the removal of 2- chlorophenol from the aquatic environment under natural sunlight exposure". *Journal of Environmental Management*, vol. 177, pp. 53-64, 2016.
- [6] V. Yargeau and C. D. Metcalfe, "Photocatalytic Degradation of Contaminants with Titanium Dioxide: A 40-Year Retrospective on the Paper by John Carey and Colleagues Published in BECT". *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*, vol. 98, pp. 147-148, 2017.
- [7] C. Montalvo, C. Aguilar, R. Alcocer, M. Ramirez and V. Cordova, "A Semi-Pilot Photocatalytic Rotating Reactor (RFR) with Supported TiO₂/Ag Catalysts for Water Treatment". *Molecules*, vol. 23 no.1, pp. 224, 2018.
- [8] X. Sui, X. Li, T. Ni, F. Lin and G. Li, "Carbonaceous-TiO₂ materials: unique morphologies for photocatalytic applications". *Journal of Materials Science*, vol. 55, pp. 2725-2740, 2020.
- [9] A. Zyoud, A. Zu'bi, M. H. S. Helal, D. Park, G. Campet and H. S. Hilal, "Optimizing photo-mineralization of aqueous methyl orange by nano-ZnO catalyst under simulated natural conditions". *Journal of Environmental Health Science and Engineering*, vol. 13 no.1, pp. 46, 2015.
- [10] A. Kaur, G. Gupta, A. O. Ibhaddon, D. B. Salunke, A. S. K. Sinhad and S. K. Kansala, "A Facile synthesis of silver modified ZnO nanoplates for efficient removal of ofloxacin drug in aqueous phase under solar irradiation". *Journal of Environmental Chemical Engineering*, vol. 6, no. 3, pp. 3621-3630, 2017.
- [11] M. J. Uddin, M. A. Islam, S. A. Haque, S. Hasan, M. S. Alam-Amin nad M. M. Rahman, "Preparation of nanostructured TiO₂-based photocatalyst by controlling the calcining temperature and pH". *International Nano Letters*, vol. 2, no. 19, 2012.
- [12] M. Z. B. Mukhlis, F. Najnin, M. M. Rahman and M. J. Uddin, "Photocatalytic Degradation of Different Dyes Using TiO₂ with High Surface". *Journal of scientific research*, vol. 5, no. 2, pp. 301-314, 2013.
- [13] B. Ramasamy, J. Jeyadharmarajan and P. Chinnaiyan, "Novel organic assisted Ag-ZnO photocatalyst for atenolol and acetaminophen photocatalytic degradation under visible radiation: performance and reaction mechanism". *Environmental Science and Pollution Research*, vol. 28, pp. 39637-39647, 2021.
- [14] Z. Li, "Sorption Kinetics of Hexadecyltrimethylammonium on Natural Clinoptilolite". *Langmuir*, vol. 15, no. 19, pp. 6438-6445, 1999.